

TESTA D'UOMO CON TURBANTE (DA IACOPINO DEL CONTE)

AMBITO BOLOGNESE

INVENTARIO: 152

MATERIA / TECNICA: olio su carta applicato su tavola

SCHEDA

Questo raffinato dipinto su carta è segnalato per la prima volta nella raccolta Borghese tra il 1670 e il 1693, descritto nel relativo inventario come "un quadro in cartone dipinto una testa p[al]mi 2 2/3 al 404" (Tarissi de Jacobis 2002), eseguito secondo l'estensore degli elenchi fedecommissari (1833) da Agostino Carracci.

Ritenuto da Adolfo Venturi (1893) un'opera di un decoratore anonimo del Settecento, questo ritratto fu riportato nell'orbita carraccesca da Roberto Longhi (1928) che pur ritenendolo un "bonissimo studio" non riuscì a identificarne l'autore, indicato da Paola della Pergola (1955) come "seguace di Annibale Carracci". Il soggetto, letto nel 1833 come "Testa di S. Tommaso", fu invece precisato da Maria Luisa Madonna (cfr. Longhi 1967) che riconobbe la testa Borghese con quella dell'uomo a cavallo rappresentato nell'affresco raffigurante la *Predica di Giovanni Battista* eseguito da Iacopino del Conte nell'oratorio romano di San Giovanni Decollato. Ma la studiosa, al pari di Paola della Pergola, ignorava che in realtà, già qualche anno prima, nel 1954 Iris Cheney Hofmeister aveva debitamente rintracciato il soggetto dell'opera, attribuendo la testa proprio a Iacopino, nome ripreso nel 2010 da Andrea Donati ma respinto da Sara Tarissi de Jacobis (2002) e da Kristina Herrmann Fiore (2006) le quali hanno assegnato la tavola rispettivamente ad Annibale Carracci e a Sisto Badalocchio.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 180;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 137, 193;
- I. Cheney Hofmeister, *A Portrait by Jacopino del Conte in the Borghese Gallery*, in "Marsyas", VI, 1954, pp. 35-41;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 23, n. 21;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze

1967, pp. 317-340;

- S. Tarissi de Jacobis, in *Incontri*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2002-2003), a cura di C. D'Orazio, Milano 2002, pp. 103-104;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 54;
- A. Donati, *Michelangelo Buonarroti, Jacopino del Conte, Daniele Ricciarelli. Ritratto e figura nel manierismo a Roma*, Repubblica di San Marino 2010, p. 150, fig. 167.

English version

HEAD OF A MAN WITH A TURBAN

BOLOGNESE SCHOOL

INVENTORY: 152

MEDIUM: Oil on paper mounted on panel

COMMENTARY

This refined painting on paper is mentioned for the first time as part of the Borghese Collection between 1670 and 1693, described in the inventory as “a painting of a head on cardboard, 2 2/3 spans, inv. no. 404” (Tarissi de Jacobis 2002), and executed, according to the compiler of the fideicommissum listing (1833), by Agostino Carracci.

Adolfo Venturi (1893) judged the painting to be the work of an anonymous 18th century decorator, but it was later brought back to Carracci's sphere by Roberto Longhi (1928), who considered it an “excellent study,” but was unable to identify its author, who Paola della Pergola (1955) described as a “follower of Annibale Carracci.” The subject, interpreted in 1833 as a “Head of St Thomas,” was later identified by Maria Luisa Madonna (see Longhi 1967), who in the Borghese head recognised the man on horseback depicted in *The Preaching of St John the Baptist*, a fresco by Jacopino del Conte in the Oratorio di San Giovanni Decollato in Rome. However, neither Maria Luisa Madonna nor Paola della Pergola were aware that a few years prior, in 1954, Iris Cheney Hofmeister had duly identified the subject of the work, and attributed the head to Jacopino, a name that was taken up again in 2010 by Andrea Donati, but was meanwhile rejected by Sara Tarissi de Jacobis (2002), who ascribed the painting to Annibale Carracci, and by Kristina Herrmann Fiore (2006), who attributed it to Sisto Badalocchio.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 180;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 137, 193;
- I. Cheney Hofmeister, *A Portrait by Jacopino del Conte in the Borghese Gallery*, in “Marsyas”, VI, 1954, pp. 35-41;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 23, n. 21;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 317-340;
- S. Tarissi de Jacobis, in *Incontri*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2002-2003), a cura di C. D'Orazio, Milano 2002, pp. 103-104;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 54;
- A. Donati, *Michelangelo Buonarroti, Jacopino del Conte, Daniele Ricciarelli. Ritratto e figura nel manierismo a Roma*, Repubblica di San Marino 2010, p. 150, fig. 167.

